

KURSANTLARING O‘QUV JARAYONIGA PSIXOLOGIK TA’SIR KO‘RSATISHNING PSIXOKORREKSION OMILLARI

Qoraboev Avazbek Isomiddinovich

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va
aloqa harbiy insituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quv faoliyatidagi motivatsion sohasiga psixologik ta’sir ko‘rsatish jarayonini amalga oshirish texnologiyasini ilmiy tadqiq etishda psixolog olimlarning qarashlari asosida metodologik tamoyil talablari va ularni amalga oshirish xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlari: motiv, motivatsiya, kompleks yondashuv, tizimli yondashuv, emotsiyalar, psixokorreksion, psixodinamik, bixeviorizm va gumanistik yondashuvlar.

Psixologiya fanining eng zamonaviy yutuqlariga asoslangan maxsus mashq va mashg‘ulotlar vositasida kursant shaxsining rivojlanishdagi qonuniyatlarini to‘liq hisobga olgan holda tizimli va maqsadli murakkab psixologik tuzilmalar tarkibidagi aniq mo‘ljalni ko‘zlab amalga oshiriladigan maxsus psixologik imkoniyatlari ham yuqori bo‘lishi mumkinligini amaliy tadqiqotlar, shu jumladan, shaxsiy tadqiqot natijalari ham ko‘rsatib turibdi. Biroq, bizning nazarimizda, bu turdagi ta’sirning imkoniyatlaridan maksimal foydalanish uchun uning samaradorligini oshirishi va susaytirishi mumkin omillarning bo‘lgan mazmuninigina emas, balki ular o‘rtasidagi turli nisbatlar (omillarning o‘zaro munosabatidagi gipotetik kombinatsiyalar)ni, turli nisbatlarning amaliy faoliyat natijasida qanday ask etishini bilish, oldindan diagnoz qilish nihoyatda muhimdir.

Psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir samaradorligining gipotetik kombinatsiyalanishi nuqtai nazaridan tahlil qilish uchun tadqiqotlarda ta’sir sub’ekti va ob’ekting xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan hamda ijobiy o‘quv motivlarini shakllantirish va rivojlantirish yo‘lidagi amaliy mashg‘ulot samaradorligiga ta’sir ko‘rsatish ehtimoli yuqoridagi fikrlar bo‘yicha **to‘rt omilga ajratildi:**

1. Shaxsiy mas’ullik.
2. Emotsional ko‘tarinkilik.
3. Yangilik uchun ochiqlik.
4. Hamkorlikka tayyorlik.

Bizning ilmiy-uslubiy yondashuvimizga ko‘ra, aynan ushbu xususiyatlar amaliy mashg‘ulot davomidagi kombinatsiya yakunida psixokorreksion-rivojlantiruvchi faoliyat samarasini ta’minlaydi. Mazkur xususiyatlarni psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir samaradorligining omillari sifatidagi ta’sir sub’ekti va

ob’ektidagi ifodasiga ko’ra, o‘zaro nisbati (kombinatsiyasi) xususiyatlari qanday gipotetik natijalarga olib kelishi mumkinligi quyida alohida tahlil etiladi.

Ajratib ko’rsatilgan omillarning ta’sir sub’ekti va ob’ektidagi o‘zaro nisbati qanday bo’lishiga qarab, o‘quv motivatsiyasi sohasiga psixokorreksion-rivojlantiruvchi maqsadda ta’sir ko’rsatishga yo‘naltirilgan amaliy-psixologik chora-tadbirlarning natijalari har xil bo‘ladi (1-rasm).

I. Shaxsiy mas’ullikning ta’sir sub’ekti va ob’ekti nisbati variantlari quyidagi natijalarni keltirib chiqarishi mumkin:

1-variant-ta’sir sub’ektida psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sirning maksimal imkoniyatlaridan qoniqmaganligi tufayli uning intinsivligini oshirishga, o‘z kompetensiyasi zonasidan tashqariga chiqishga intilish kuzatiladi.

2-variant-ta’sir ob’ektida psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir jarayonining tashkil etilishi, o‘tkazilishida ta’sir sub’ektining foaliyatidan qoniqmaslik kuzatiladi.

3-variant-ta’sir sub’ekti va ob’ektining psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir jarayoniga nisbatan rasmiyatchilikka xos munosabatda bo’lishi, ichki ishtiroksizligi kuzatiladi.

4-variant-ta’sir sub’ekti psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasidagi chora-tadbirlarning barcha oqibatlarini chuqur anglab, ularni eng samarali yo‘nalish bo‘yicha amalga oshirish uchun qayg‘uradi; ta’sir ob’ekti amaliy mashg‘ulot samaradorligining asosiy mezonini undagi o‘zgarishlar ekanini, ular uning faolligini taqozo etishini tushunadi.

1-rasm. Psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir sub’ekti va ob’ekti xususiyatlarining o‘zaro nisbati modeli

II. Emotsional ko‘tarinkilikning ta’sir sub’ekti bilan ob’ekti nisbati variantlari quyidagi natijalarni keltirib chiqarishi mumkin:

1-variant-ta’sir sub’ekti psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir jarayoni doirasidagi faoliyati ta’sir ob’ekti tomonidan g‘ashga tegadigan darajada o‘rinsiz harakat sifatida idrok etiladi.

2-variant-ta’sir sub’ekti tomonidan psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sirning ta’sir ob’ekti xulq-atvorida hosil qiladigan ob’ektiv o‘zgarishlarni noadekvat baholaydi; ta’sir ob’ekti sub’ektning shaxsiy ishtirok etmasligini his etib turadi.

3-variant-ta’sir sub’ekti psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir maqsadidagi chora-tadbirlarni maksimal darajada qisqartirishga, ta’sir ob’ekti amaliy mashg‘ulotiga oshkora antipatiyani namoyon etishga urinishi kuzatiladi.

4-variant-psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasidagi chora-tadbirlar ta’sir sub’ekti va ob’ekti psixologik yaqinlashuvi, amaliy mashg‘ulot jarayonining o‘zidan yuksak qoniqish olishining sababidir.

III. Yangilik uchun ochiqlikning ta’sir sub’ekti bilan ob’ekti nisbati variantlari quyidagi natijalarni keltirib chiqarishi mumkin:

1-variant – psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasidagi ishga ta’sir sub’ekti ijobiy yondashuvining maqsad va mohiyati tadqiqot ob’ekti tomonidan anglanmaydi, mashg‘ulotni ortiqcha murakkablashtirish sifatida talqin etiladi.

2-variant – psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar ta’sir ob’ekti umidlarini oqlamaydi, unda bu yo‘nalishdagi faoliyat bilan shug‘ullanish istak-intilishi yo‘qolib boradi.

3-variant – ta’sir sub’ekti bilan ob’ektini psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasida o‘z faoliyatining samarasizligi bezovta qilmaydi; ta’sir sub’ektida amaliy mashg‘ulotni mazmunan boyitishga, ta’sir ob’ektida ijodiy topshiriqni bajarishga befarqlik kuzatiladi.

4-variant – psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasida ta’sir sub’ekti o‘zining ishlanmalarini to‘liq ro‘yobga chiqaradi, ta’sir ob’ektidan yangi narsalar oladi; ta’sir ob’ektida kreativ yondashuv istak-intilishi yanada kuchayadi.

IV. Hamkorlikka tayyorlikning ta’sir sub’ekti va ob’ektidagi nisbati variantlari quyidagi natijalarni keltirib chiqarishi mumkin:

1-variant – ta’sir sub’ekti psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasidagi faoliyati ta’sir ob’ekti tomonidan yaqindan aloqa o‘rnatish maqsadi ko‘zlangan xushomadgo‘y xulq-atvor sifatida idrok etiladi.

2-variant – ta’sir ob’ekti psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasidagi faoliyati ta’sir sub’ekti tomonidan shaxsiy masofani yoki oraliqni qisqartirishga ortiqcha urinish sifatida talqin etiladi.

3-variant – ta’sir sub’ekti va ob’ektining psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasi faoliyatida bir-birining maqsad-intilishlariga beparvolik, amaliy mashg’ulotda mutlaqo har xil yondashuvlarni ro’yobga chiqarishga intilish kuzatiladi.

4-variant – ta’sir sub’ekti bilan ob’ektining psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir doirasidagi faoliyati o’zaro yuksak muvofiqlashtirilgan va uyg’un, kutilmagan holatlarni hal etishda, yangi takliflar hamda tashabbuslarni ro’yobga chiqarishda birdamlik kuzatiladi.

Yuqoridagi tavsiflardan ko‘rinib turganidek, shaxsiy mas’ullik, emotsional ko‘tarinkilik, yangilikka ochiqlik, hamkorlikka tayyorlik kabi sifatlarning yuksak darajasi psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir sub’ekti bilan ob’ektida nisbiy muvozanatda, o’zaro nisbatan teng holatlarda ta’sir samarasi maksimal darajaga yetishi mumkin. To’rtala omil bo’yicha psixokorreksion-rivojlantiruvchi mashg’ulot davomida ta’sir sub’ekti bilan ob’ektida nisbiy muvozanat kuzatilganda, ijobiy o‘quv motivlarini shakllantirish va rivojlantirish yo‘lidagi chora-tadbirlar ikki tomon amaliy ishining natijasi uchun shaxsiy mas’uliyat darajasini anglaydigan, mashg’ulotning o‘zi yuqori ijodiy, erkin, samimiy ruhda o‘tadigan vaziyat vujudga keladi. Shubhasiz, ushbu vaziyat nafaqat motivatsion sohada, balki kursant shaxsining boshqa muhim qatlamlari va tuzilmalarida ham ijobiy o‘zgarishga zamin hozirlaydi.

Shunday qilib, ta’lim oluvchi kursant shaxsi o‘quv faoliyati motivatsiyasiga psixokorreksion-rivojlantiruvchi psixologik ta’sir ko‘rsatish samaradorligini oshirish omillari tizimi, ularning ta’siri va xususiyatlarining nazariy tahlili samarasi sifatida qo‘yidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1. O‘quv faoliyati motivatsiyasi murakkab psixologik tuzilma sifatida boshqa ko‘plab tuzilmalarning ta’siriga senzitiv bo‘lgani sababli, o‘quv motivlarining shakllanishi va rivojlanishini ko‘p omilli ta’sir modeli asosida tushuntirish maqsadga muvofiq.

2. O‘quv motivatsiyasiga psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir ko‘rsatish majmuida maxsus psixologik usul va vositalarning ta’sir etish imkoniyati o‘zining ichki salohiyatidan tashqari, ko‘pgina tashqi omillarga bog‘liqligini e’tiborda tutish ayni muddaodir.

3. O‘quv motivlarini shakllantirish va rivojlantirish maqsadida yo‘naltirilgan maxsus rejali va tizimli ta’sir samaradorligini belgilab beruvchi omillar, odatda bir-biridan ajratilgan holda tahlil etilishi ularning munosabatlariga xos xususiyatlarni ta’sirlovchi omil sifatidagi ahamiyatining e’tiborsiz qoldirilishiga olib kelishi mumkin.

4. O‘quv faoliyati motivatsiyasiga psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir ko‘rsatishga qaratilgan amaliy-psixologik mashg’ulotning samaradorligi ta’sir sub’ekti bilan ob’ektining shaxsiy mas’ullik, jangovar emotsional ko‘tarinkilik,

yangilik uchun ochiqlik, hamkorlikka tayyorlik kabi shaxslilik sifatlarining o‘zaro nisbati va munosabati bilan belgilanish ehtimoli yuqori.

5. O‘quv faoliyati motivatsiyasiga shakllantiruvchi-rivojlantiruvchi ta’sir ko‘rsatish maqsadida o‘tkazilayotgan maxsus chora-tadbirlar samaradorligini oshirish natijasida kursantlar shaxsining turli boshqa sohalarida ham ijobiy o‘zgarishlarni kutish uchun muhim asos paydo bo‘ladi.

Shunday qilib, o‘quv motivlarini psixokorreksiyalash va rivojlantirish maqsadida kursantning bilish faoliyati va shaxsiga ta’sir ko‘rsatishning uslubiy muammolarini nazariy tahlil qilish, bo‘yicha ilgari surilgan g‘oyalar, taklif, mulohazalar quyidagi xulosalarni chiqarishga asos yaratadi:

- o‘quv motivatsiyasi muammosini o‘rganishda psixologiyada turli xil yondashuvlar va qarashlar mavjud bo‘lgani kabi, uni shakllantirish va rivojlantirish masalasiga nisbatan ham bir-biridan o‘z nazariy asoslari va uslubiy tabaitiga ko‘ra o‘zaro keskin farqlanuvchi yo‘nalishlar mavjud;

- o‘quv motivatsiyasi murakkab tuzilmaga egaligi tufayli unga psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sirni bir necha yo‘nalish bo‘yicha, o‘quv faoliyati psixologiyasining turli bo‘g‘in va qatlamlariga yo‘naltirilgan tarzda amalga oshirish samarali kechadi;

- o‘quv motivatsiyasiga psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta’sir ko‘rsatish strategiya va texnologiyalarini ularning samaradorligiga ko‘ra, shartli ravishda simultant va kumulyativ effektga (samaraga) asoslangan faol psixologik ta’sir ko‘rsatish yo‘nalishi va usullarini farqlash mumkin;

-o‘quv motivlarini shakllantirish va rivojlantirish maqsadida yo‘naltirilgan maxsus rejali va tizimli ta’sir samaradorligini belgilab beruvchi omillarning, odatda, bir-biridan ajratilgan holda tahlil etilishi ularning munosabatlariga xos xususiyatlarni ta’sirlovchi omil sifatidagi ahamiyatining e’tiborsiz qoldirilishiga olib kelishi isbotlandi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Ajdodlar o‘giti: Hikoyatlar, hikmatlar, tavsillar/ To‘plovchi va izohlovchi V.Ahmedov. – Toshkent: Cho‘lpon, 1990. – 240 b.

2. Принцип системности в психологических исследованиях: Сборник научных статей. А.Н.СССР. Ин-т психологии.-М: Наука, 1990. -182 с.

3. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психологии во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. – М: Изд-во АН СССР, 1957.-328 с.

4. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга: психологический тренинг как инструментальное действие. – М: Смысл, 2002.- 80 с.

5. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. – М.: Инфра-М, 1999.- 243 с.

6. Большаков В.Ю. Психологический тренинг. – СПб.: Речь, 1996.-221 с.
7. Лушпаева Е.В. Динамика рефлексивных процессов в социально-психологическом тренинге: проблема децентрации// Вестник МГУ, Психология. – М., 1984.- № 4.- С. 70-72.
8. Арнольд О.Р. Ролевой тренинг. Метод. пособие. – М.: Педагогика, 1989.- 128 с.